

Digital Media Lab Reports Vol. 1, No. 1.

EP-valgkamp på Facebook

Januar 2024

**Digital
MediaLab**
Roskilde University

EP-valgkamp på Facebook - Januar 2024
af Andreas Birkbak og Mark Blach-Ørsten

Digital Media Lab Reports Vol. 1, No. 1.

DOI: 10.5281/zenodo.10683956

Udgivet digitalt februar 2024
© Forfatterne og Digital Media Lab

Kontakt:

Andreas Birkbak (andreasbi@ruc.dk)

Mark Blach-Ørsten (oersten@ruc.dk)

Digital Media Lab

<https://digitalmedialab.ruc.dk/>

digitalmedialab@ruc.dk

Roskilde Universitet

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Universitetsvej 1

DK-4000 Roskilde

Danmark

Forsidebilledet er AI-genereret (DALL-E) til denne rapport.

Introduktion

Digital Media Lab på Roskilde Universitet er et samlingssted for forskere og studerende med interesse for digitale metoder til brug i forskning såvel som undervisning. I forbindelse med det kommende valg til Europa-Parlamentet, der i Danmark finder sted søndag den 9. juni, har labbet iværksat en indsamling af spidskandidaternes aktiviteter på Facebook. Formålet er at bidrage til debatten om det kommende EP-valg med månedlige analyser af valgkampen, som den udspiller sig på Danmarks mest anvendte sociale medie, Facebook (Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2023). Valg til Europa-Parlamentet betegnes i forskningslitteraturen som et 'anden-ordensvalg' set i forhold til nationale valg (Aagaard & Blach-Ørsten, 2018). Det betyder, at valg til Europa-Parlamentet typisk bliver dækket langt mindre i de traditionelle nyhedsmedierne end valg til folketinget. Af denne årsag kan sociale medier være en vigtig platform for spidskandidaterne til EP-valget, både i forhold til at skabe opmærksomhed hos vælgerne, men også i forhold til at skabe opmærksomhed hos de traditionelle nyhedsmedier. Denne første rapport dækker januar 2024. Data stammer fra Metas eget værktøj Crowdtangle.

Spidskandidaterne: Hvem er de og hvem er på Facebook?

Af de 11 spidskandidater er det ikke alle, der er aktive på Facebook. Således har hverken Jan Kristoffersen (Å) eller Per Clausen (Ø) en side dedikeret til deres politiske aktiviteter, men 'blot' en personlig side. Denne analyse omfatter kun de 9 ud af 11 kandidater, der har oprettet en politikerside. Martin Henriksen (NB) er også valgt fra, da hans kandidatur for tiden overskygges af Nye Borgerliges interne proces. Disse 9 spidskandidater er med:

- **Socialistisk Folkeparti:** Kira Marie Peter-Hansen
- **Radikale Venstre:** Sigrid Friis Frederiksen
- **Socialdemokratiet:** Christel Schaldemose
- **Moderaterne:** Stine Bosse
- **Venstre:** Morten Løkkegaard
- **Det Konservative Folkeparti:** Niels Flemming Hansen
- **Dansk Folkeparti:** Anders Vistisen
- **Danmarksdemokraterne:** Kristoffer Hjort Storm
- **Liberal Alliance:** Henrik Dahl

Spidskandidaterne: Hvor aktive er de?

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er der forskel på, hvor aktive de forskellige kandidater er.

Fra Stine Bosse i toppen til Sigrid Friis i bunden. I forhold til antallet af opslag ligger de tre nederste kandidater også en del under i aktivitet i forhold til de seks øvrige.

Tabel 1

Politiker	Antal opslag i januar	Antal opslag per dag
Stine Bosse (M)	25	0,83
Anders Vistisen (DF)	20	0,67
Christel Schaldemose (A)	19	0,63
Kira Marie Peter-Hansen (F)	18	0,6
Henrik Dahl (LA)	14	0,47
Morten Løkkegaard (V)	14	0,47
Kristoffer Storm (Æ)	9	0,3
Niels Flemming Hansen (C)	9	0,3
Sigrid Friis (B)	7	0,23

Spidskandidaterne: Hvor mange følgere har de?

Som det fremgår af tabel 2 er der stor forskel på antallet af følgere. Helt i top ligger Anders

Vistisen (DF) og Henrik Dahl (LA) med Morten Løkkegaard (V) og Christel Schaldemose (A) på de

næste pladser. I bunden ligger Stine Bosse (M) og Sigrid Friis (B). Stine Bosse (M) kan dog glæde sig over den største vækst i antallet af følgere i løbet af januar måned.

Tabel 2

Politiker	Antal følgere	Ændring i januar
Anders Vistisen (DF)	31.825	0,05%
Henrik Dahl (LA)	27.212	0%
Morten Løkkegaard (V)	18.350	-0,03%
Christel Schaldemose (A)	13.270	0,26%
Kira Marie Peter-Hansen (F)	10.382	0,26%
Niels Flemming Hansen (C)	3.954	0,41%
Kristoffer Storm (Æ)	2.380	11,48%
Stine Bosse (M)	965	103,59%
Sigrid Friis (B)	807	3,73%

Spidskandidaterne: Hvor meget respons får de?

Skønt man kunne forvente, at antallet af følgere og antallet af interaktioner hang tæt sammen, så viser tabel 3, at det ikke helt er tilfældet. Ganske vist ligger Anders Vistisen (DF) og Henrik Dahl (LA) i top, akkurat som de gjorde med følgere, men på den næste plads ligger Stine Bosse (M) med mange interaktioner, men væsentligt færre følgere. Morten Løkkegaard (V), der hører til i toppen målt efter antal følgere, klarer sig omvendt markant dårligere, når det gælder interaktioner.

Tabel 3

Politiker	Antal interaktioner (like, kommentar, deling)
Anders Vistisen (DF)	17.129
Henrik Dahl (LA)	5.679
Stine Bosse (M)	5.539
Christel Schaldemose (A)	3.990
Kira Marie Peter-Hansen (F)	2.208
Kristoffer Storm (Æ)	1.347
Niels Flemming Hansen (C)	813
Morten Løkkegaard (V)	621
Sigrid Friis (B)	387

Spidskandidaterne: Hvilken slags posts laver de?

Ved analyser af sociale medier antages det, at foto og video har bedre chancer for at blive delt og liket end tekst. Dette tilskrives algoritmernes indbyggede præferencer for engagerende typer af posts (Birkbak & Carlsen, 2016). Tabel 4 viser, at spidskandidaterne kun yderst sjældent poster uden brug af foto. Til gengæld viser tabellen også, at kun to kandidater har postet egen video i løbet af januar måned. Anders Vistisen (DF) har postet hele seks videoer, mens Morten Løkkegaard (V) har postet en enkelt.

Tabel 4

Politiker	Posts i alt	Foto	Link	Tekst	Egen video	Delt video
Stine Bosse (M)	25	22	2	0	0	1
Anders Vistisen (DF)	20	12	0	2	6	0
Christel Schaldemose (A)	19	15	0	4	0	0
Kira Marie Peter-Hansen (F)	18	17	0	1	0	0
Henrik Dahl (LA)	14	9	5	0	0	0
Morten Løkkegaard (V)	14	13	0	0	1	0
Kristoffer Storm (Æ)	9	3	0	6	0	0
Niels Flemming Hansen (C)	9	9	0	0	0	0
Sigrid Friis (B)	7	7	0	0	0	0

Spidskandidaterne: Hvad poster de om?

Som et metode-eksperiment har vi brugt AI (ChatGPT/ScholarAI) til at analysere hvor mange opslag hver politiker har lavet om fem forskellige emner. Data stammer her fra en lidt længere periode, nemlig 2. november 2023 – 6. februar 2024. Denne analyse gentages ikke nødvendigvis hver måned, men udvikles løbende.

Det sidste EP-valg i 2019 handlede især om klima og miljø i Danmark og det meste af Nordeuropa (Novelli, Johansson & Wring, 2022). Det seneste folketingsvalg i 2022 havde atter klimaet højt på dagsordenen, men også forsvaret blev et vigtigt emne på grund af Ruslands invasion af Ukraine (Blach-Ørsten & Eberholst, 2023). Det kan forventes, at begge disse emner også vil være emner i EP-valgkampen. I valgkampen 2022 var spørgsmålet om flygtninge og indvandrere faldet næsten helt ud af dagsordenen (Blach-Ørsten & Eberholst, 2023), men i lyset af den stadig mere ustabile situation flere steder i verden, kan det forventes, at denne dagsorden nok vil vende tilbage til sommerens EP-valgkamp. I tabel 5 nedenfor kigger vi nærmere på, hvilke emner kandidaterne har postet om. Her fremgår det, at miljø og klima ligger i top, mens emnerne økonomi og integration følger på de næste pladser. Det fremgår også, at kandidaterne markerer sig forskelligt fra emne til emne. Kira Maria Peter-Hansen (F), Stine Bosse (M) og Sigrid Friis (B) poster mest omkring emnet klima og miljø, mens Anders Vistisen (DF) ligger i front i forhold til emnet integration.

Tabel 5

Politiker	Sundhed	Uddannelse	Integration	Økonomi	Miljø og klima
Anders Vistisen (DF)	4	4	13	11	1
Christel Schaldemose (A)	3	1	4	3	5
Henrik Dahl (LA)	1	4	6	7	3
Kira Marie Peter-Hansen (F)	4	0	0	2	26
Kristoffer Storm (Æ)	7	3	1	3	1
Morten Løkkegaard (V)	1	1	1	1	1
Niels Flemming Hansen (C)	0	2	5	3	8
Sigrid Friis (B)	0	1	7	7	15
Stine Bosse (M)	2	8	3	4	24
I alt	22	24	40	41	84

Litteraturliste

Birkbak, A., & Carlsen, H. A. B. (2016). The World of EdgeRank: Rhetorical Justifications of Facebook's News Feed Algorithm. *Computational Culture*, (5)

Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M. K. (2023). *Valgbarometer FV22: Krisevalget - Et jordskredsvalg mod den politiske midte*. Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet.

Schrøder, K., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M. K. (2023). *Danskernes brug af nyhedsmedier 2023*. Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet. Danskernes brug af nyhedsmedier

Novelli, E., Johansson, B., & Wring, D. (Eds.). (2022). *The 2019 European Electoral Campaign: In the Time of Populism and Social Media*. Springer Nature.

Aagaard, P., & Ørsten, M. (2018). *Politisk kommunikation: Nye tider og nye aktører*. Hans Reitzels Forlag.